

ISSIQXONLARDA KO‘CHATLARNI AVTOMATIK OZIQLANTIRISH MEXATRON MODULI QURILMASINI LOYIHALASH.

O‘ljaboyev Jamshidbek Farxod o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich talabasi.

e-mail: oljaboyevj@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada issiqxonada avtomatlashtirishning joriy etilishi jarayonlar samaradorligini oshirish, tannarxni kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash va o‘simliklar yetishtirish sharoitlarini nazorat qilish yo‘lidagi qadamdir. Ushbu afzalliklar avtomatlashtirishni zamonaviy dehqonchilik uchun yoki yozgi dachada ekinlarni etishtirishda zarur vositaga aylantiradi. Kultivatsiyani avtomatlashtirish hosildorlikni oshirish va jarayonlarga inson aralashuvini minimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar. Issiqxonada, Avtomatlashtirish, ko‘chatlar, harorat, namlik, yorug‘lik.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo‘jaligida, ayniqsa issiqxonada xo‘jaligida avtomatlashtirish muhim o‘rin tutadi. Avtomatlashtirish tizimlari fermerlar mehnatini ancha yengillashtirib, hosildorlik va mahsulot sifatini oshirmoqda.

Issiqxonada yetishtirish jarayonlarini avtomatlashtirishning eng samarali usullaridan biri Avtomatik shamollatish. Issiqxonada optimal mikroiklimni saqlashning muhim jihatlardan biri. Avtomatik shamollatish tizimlari yaxshi havo aylanishini ta‘minlab, kerakli havo haroratini saqlashga imkon beradi.

Issiqxonada sug‘orishni avtomatlashtirish. O‘simliklarni kerakli miqdorda namlik bilan ta‘minlash uchun talab qilinadi. Bu ekinlarning ehtiyojlariga qarab sug‘orish chastotasi va hajmini tartibga solish imkonini beradi. Bunday tizimlar taymerlar va tomchilatib sug‘orish tizimlari bilan jihozlangan.

Issiqxonada isitish. Sovuq mavsumda o‘simliklarni etishtirish uchun talab qilinadi. Issiqxonada isitish ob-havo sharoitidan qat‘iy nazar optimal haroratni saqlashni ta‘minlaydi. Isitish tizimlari issiqlikning doimiy darajasini saqlab turishga imkon beradi, bu ayniqsa issiqlikni yaxshi ko‘radigan ekinlar uchun muhimdir. Issiqxonada isitish elektr isitgichlar, issiq zamin yoki isitish tizimlari yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Issiqxonada yoritish. Tabiiy yorug‘likni etarli darajada olmaydigan o‘simliklar qo‘shimcha sun‘iy yoritishni talab qiladi. Issiqxonada avtomatik yoritish tizimlari kunduzgi soatlarning uzunligini va yorug‘likning intensivligini tartibga solishga yordam beradi, bu ayniqsa qishda muhimdir. Bunday tizimlar yorug‘lik sensorlari bilan jihozlanishi mumkin.

Issiqxonada avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish kelajakka qo‘yilgan ulkan qadam va o‘simlik yetishtirish jarayonini optimallashtirishning amaliy yechimidir.

Issiqxonada avtomatlashtirilgan tizimlar qanday ishlaydi?

Issiqxonadagi avtomatlashtirilgan tizimlar - bu issiqxonada harorat, namlik, yorug‘lik, sug‘orish va ventilyatsiya kabi turli xil atrof-muhit parametrlarini nazorat qilish va tartibga solish imkonini beruvchi texnologiyalar to‘plami. Ushbu tizimlar to‘liq avtonom bo‘lishi va insonning bevosita aralashuvisiz ishlashi mumkin.

Issiqxonadagi avtomatlashtirilgan tizimlar turli vazifalarni bajarishi mumkin. Masalan, ular haroratni nazorat qilish va uni optimal darajada ushlab turish, tuproq namligiga qarab sug‘orishni tartibga solish, sun‘iy yoritishni avtomatik ravishda yoqish va o‘chirish, kerak bo‘lganda xonani ventilyatsiya qilishlari mumkin.

Bozorda juda ko‘p turli xil avtomatlashtirilgan issiqxonada tizimlari mavjud. Ulardan ba‘zilari avtomatik sug‘orish tizimlari, haroratni nazorat qilish tizimlari, namlikni nazorat qilish tizimlari, yoritish tizimlari va hatto real vaqt rejimida o‘simliklarning sog‘lig‘ini kuzatish imkonini beruvchi

monitoring tizimlarini o'z ichiga oladi. arx-sifat nisbati juda yaxshi bo'lgan eng yaxshi modellardan biri bu irritec tandem mikroporozli tomchilatib yuborish shlangidir. U Ispaniyada nafaqat Evropada, balki butun dunyoda mutaxassislar va foydalanuvchilarning hurmatiga sazovor bo'lgan Irritec kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi.

Mikro tomchilatib sug'orish - bu sug'orishning bir turi bo'lib, unda suv ildizlarga maxsus tomchilar yordamida etkazib beriladi. U sug'orish uchun purkagichlardan foydalanish mumkin bo'lmagan joylarda qo'llaniladi. Axir ular yuqoridan suv sepib, sun'iy yomg'ir yaratadilar.

Ushbu turdagi sug'orish maysazorlar va oddiy gullar va alohida g'amxo'rlik talab qiladigan boshqa o'simliklar uchun juda mos keladi. Damlamalar qishki bog'larni, issiqxonalarni sug'orish uchun ishlatiladi, shuningdek, ochiq joylarda o'sadigan o'simliklar uchun, ko'pincha ko'p yillik o'simliklar uchun javob beradi.

Xulosa. Issiqxonada avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish – kelajakka qo'yilgan muhim qadam bo'lib, qishloq xo'jaligi jarayonlarini optimallashtirishning samarali yechimidir. Bunday tizimlar nafaqat mehnat unumdorligini oshiradi, balki resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, mahsulot sifati va barqarorligini ta'minlash imkonini beradi. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish va yangi texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. John J. Criag Mechanics and Control -Pearson Education International, 2013.
2. Klim YU.M. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. -М: FORUM : INFRA-M, 2004.- 384s.
3. Klyuev V.I. i dr. Teoriya elektropriroda. - M: vyssh.shk 2002g
4. Nazarov X.N. Приводы робототехнических систем. Метод. Указание по выполнению курсовой работы. Т.: TGTU, 2005.
5. Гидравлика и гидропривод : практикум / [В. Е. Щерба, Е. А. Павлю-ченко, Е. Ю. Носов, А. В. Григорьев] ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020.
6. Чебунин А.Ф. Гидропривод транспортных и технологических машин: учеб. пособие /А.Ф. Чебунин. – 2-е изд., испр. – Чита: ЗабГУ, 2012. - 135 с.

Internet saytlari

1. <http://elkutubhona.narod.uz>
2. www.edu.uz
3. www.multimedia.uz
4. www.microsoft.com.ru
5. www.robot.ru